

Título: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO PARA LA DIDÁCTICA EN TIEMPOS DE COVID-19.

Autores:

- Dr.C. Alexis Pérez Ferrer: Nombre de la Institución: Escuela Provincial del Partido Comunista de Cuba “Cándido González”, teléfono: 59408539, e-mail: alexisferrer1982@gmail.com.
- Ms.C. Margarita Elisa Nápoles: Nombre de la Institución: Escuela Provincial del Partido Comunista de Cuba “Cándido González”, teléfono: 55519264.
- Est. Nilda Virgen Domínguez Álvarez: Nombre de la Institución: Escuela Provincial del Partido Comunista de Cuba “Cándido González”, teléfono: 55439119, e-mail: miriamemiliana61@gmail.com.

II. Simposio: La gestión didáctica innovadora frente a las pandemias.

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (CICE)

Resumen.

La gestión del conocimiento científico; a tono con las exigencias y posicionamientos discursivos, así como también del impacto transversalizador de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, establece actualmente en el contexto de la COVID-19 (en que cobra auge el empleo de las redes sociales como ámbitos educativos), la intangible línea divisoria entre lo que es conocimiento científico y lo que no; o sea desde el conocimiento científico derivado de una praxis científica, administrativa y tecnológica, se legitima en la actualidad lo que es o no conocimiento científico, ya sea atendiendo a un criterio de veracidad o de aplicabilidad. Considerando esto se puede asumir que esta problemática es contentiva en Cuba de una imprescindible reflexión teórica- filosófica y pedagógica. En la presente investigación se determina qué es el proceso de gestión del conocimiento científico y los fundamentos epistemológicos sobre los que se sustenta el mismo en Cuba, en el contexto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para procurar una gestión didáctica más eficiente en la potenciación del proceso enseñanza-aprendizaje.

Palabras claves: Gestión; Conocimiento científico; Gestión del conocimiento científico; Didáctica; COVID-19.